

"YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT"

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: "O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI

23-24 OKTYABR

23-24 OCTOBER 2025

2030 UZBEKISTAN STRATEGY

CONFERENCE "GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS"

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

FORUM
"2030" GLOBAL VA UZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS: UZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI
"ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН - 2030»"

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: "O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI
GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS: "UZBEKISTON-2030" STRATEGY
ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

2025

ELEKTRON ILMIY JURNAL

MAXSUS SON

- MACROECONOMIC STABILITY
- LABOR MARKET IN THE GREEN ECONOMY
- GLOBAL ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
- GREEN INVESTMENT AND FINANCING
- GREEN TECHNOLOGIES
- ECO-TOURISM
- GREEN INNOVATIONS

CONFERENCE "GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS"

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

2nd CONFERENCE ON BANKING / FINANCIAL DIRECTION OF THE PRIVATE SECTOR

2030

BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

ISBN: 978-9910-8110-8-1

UO'K: 004.89(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1

T 97

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI – OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI, RAQAMLI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI.....	13
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
O'ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: ZARURAT, MAQSADI VA AYRIM MUAMMOLARI, YECHIMLAR	16
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISHDAGI SO'NGGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR	25
To'ychiyev Olimjon Alijonovich	
QURILISH TASHKILOTLARIDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNI RAQAMLASHTIRISH	30
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT XARIDLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON SAVDOLARNING AHAMIYATI.....	37
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
O'ZBEKISTONNI MINTAQAVIY TA'LIM VA ILM-FAN HABIGA AYLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	41
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYALARIGA INNOVATSION KOMPONENTLARNI INTEGRATSIYA QILISH USULLARI	46
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH	52
Zufarova Nozima	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI BOZORINING TAKRORIY AMAL QILISHINING NAZARIY JIHATLARI	66
Mamaraximov B.E.	
BANK-MOLIYA TIZIMIDA QIMMATLI QOG'OZLAR VA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI GAROV DIVERSIFIKATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	70
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MARKETINGNING INNOVATSION KONSEPSIYALARI.....	76
Jumayev Olimjon Sadulloevich, Axmedova Shoxsanam Sindbod qizi	
SAVDO KORXONALARIDA EKOLOGIK MAHSULOTLARNI TARG'IB QILISH VA SOTISHNI RAG'BATLANTIRISH USULLARI	84
Jalalova Dildora Jamolovna	
DIRECTIONS OF FORMING AND PROVIDING A COMPETITIVE EXPORT-ORIENTED ECONOMY IN UZBEKISTAN	87
Asatullaev Khurshid Sunatullaevich, Nasirxodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna, Abdullayeva Madina Kamilovna	
FROM SCIENCE TO BUSINESS: HOW UNIVERSITIES STIMULATE INNOVATION	94
Prof. A. Bobozhonov, Prof. A.M. Shatre, Assoc. Prof. V. Kirilova Vladimirova, prof. R.Kh. Karlibaeva	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN BASED ON ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE	100
Otamuratov Sarvar	
SPECIFIC FEATURES OF MIGRATION FROM UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT	105
Sabiroya Lola Shavkatovna, Shaislamova Nargiza Kabilovna	

KORXONA BARQAROR AXBOROT TIZIMINI YARATISH QIYINCHILIKLARI.....	112
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	119
Isakov.J.Ya	
CREATION OF A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF A MODEL OF COMPLETE TRANSITION TO THE NETZERO ENERGY SYSTEM IN UZBEKISTAN	127
Makhmudova Guljakhon N., Gulomova Nigora Farxadovna	
УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	133
Алишер Расулев, Сергей Воронин	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО.....	143
Эргашева Шахло Тургуновна	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	151
Boburjon Vafoev	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	157
Matnazar Yusupovich Raximov	
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ.....	162
Очилова Хилола Фармоновна	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	167
Abdullayev Suyun Artikovich	
THE INTERCONNECTION BETWEEN DIGITAL LEARNING PLATFORMS AND THE DIGITAL ECONOMY.....	171
Kuchkarov Takhir Safarovich, Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI	174
Norov Akmal Ruzimamatovich	
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	180
У.А.Юлдашева	
ЗЕЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО РОСТА В РАМКАХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ	185
Дехканова Наргиза Шарифовна	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	192
Ходжаева М.Х.	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	199
Akbarova Barno Shuxratovna	
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH TOURISM UNDER THE GREEN ECONOMY FRAMEWORK	204
Jumayev Akbar Mahmudovich	
МАКРОИQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH.....	216
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna	
UZBEKISTAN AT THE CROSSROADS OF HISTORY AND GREEN INNOVATION: FROM THE GREAT SILK ROAD TO A SUSTAINABLE FUTURE	220
Avalova Gulshod Murodullayevna	

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	226
Абдуллаева М.К.	
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL CLUSTERS SYSTEM IN UZBEKISTAN: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	233
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
HUDUDDAGI KICHIK BIZNESNING SAMARALI TARKIBIY TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA MUTASSADI TASHKILOTLARNING O'ZARO UYG'UN HARAKATINI TASHKIL ETISH.....	239
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
BUSINESS ANALYTICS IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL AGE	246
Burxonova Sabo Tulanovna	
"COST ENGINEERING"NING NAZARIY ASOSLARI VA UNI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	252
Zaynitdinova Umida Djalalovna	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	256
Kobilov Alisher, Majidova Irodahon	
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: АГРАРНЫЙ ИМПУЛЬС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА.....	263
Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли	
INCOME INEQUALITY AND MACROECONOMIC DETERMINANTS IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	273
Muhammad Eid Balbaa, Marina Sagatovna Abdurashidova	
РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	276
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
EKOLOGIK QO'RIQXONALARDA MONITORING JARAYONLARINING IQTISODIY VA TASHKILIY ANAMIYATI.....	282
Homidov Hamdam Hasan o'g'li	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	288
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
SUSTAINABLE TOURISM AND BIODIVERSITY PROTECTION: CASE OF UZBEKISTAN WITHIN THE UNESCO WORLD HERITAGE FRAMEWORK.....	294
Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ (WILDBERRIES, UZUM MARKET, ЯНДЕКС МАРКЕТ)	300
Юлдашев Жамшид Абрарович	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	309
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHI O'ZBEKISTONNING XALQARO SAVDOSIGA VA IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA.....	315
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG'URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI	321
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT BOZORIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI BARQAROR ISTE'MOLNI RAG'BATLANTIRISH	333
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА	337
Назарова Ра'но Рустамовна, Мусаева Гавхар Ахматжон кизи	
YASHIL IQTISODIYOTDA MEHNAT BOZORI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	343
Homidjonov Fozilxon Umarxon o'g'li, Haydarov Kamoliddin Baratovich	

GREEN INVESTMENT: PATHWAYS TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE.....	348
Odilova Sitora Sayfitdin kizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	351
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI	356
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
ELEKTR SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	361
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	368
Махкамова Саида Гайратовна	
MILLIY HISOBLAR TIZIMIDA INTELLEKTUAL MULK MAHSULOTLARINI MAKROIQTISODIY DARAJADA HISOBGA OLISHNING METODOLOGIK ASOSI.....	375
Sunnatov Muxtor Ne'matovich	
RENEWABLE ENERGY AND MACROECONOMIC STABILITY IN CENTRAL ASIA: PATHWAYS WITHIN THE GREEN ECONOMY	382
Khabibullo Abdullaev	
JAHON SUG'URTA AMALIYOTI ASOSIDA O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA YANGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	387
Abdimom'ino'va Saodat Taxirjonovna	
INTEGRATING DATA SCIENCE INTO GREEN FINANCING AND ECO-INNOVATIONS: ACHIEVING THE GOALS OF UZBEKISTAN-2030	397
Norboev Odil Abraevich, Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI DIVERSIFIKATSIYALASH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI	404
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	411
Лала Гамидова Адиль, Арзуман Гусейнов Айдын	
MAHALLA TIZIMIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIGA BO'LGAN ISTE'MOL TALABLARI MODELI.....	419
S. Qulmatova	
AHOLI ICHKI MIGRATSIYASINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRINI STATISTIK O'RGANISH	427
Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI	434
Jumaniyozova Mukaddas Yuldashevna	
ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	438
Фаттахова Муниса	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	444
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORT SALONIYATINI OSHIRISH	452
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА РАЗРАБОТКУ ЗЕЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ	459
Юдаков Александр Андреевич	
O'ZBEKISTONNI JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRI.....	466
Axmedova N.A.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI	471
<i>Sherkulov Shohruh Erkin o'g'li</i>	
DEVELOPMENT SCENARIOS OF UZBEKISTAN'S ACTIVE LABOR FORCE UNTIL 2030 AND THEIR ECONOMIC IMPLICATIONS.....	476
<i>Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli, Rakhmonov Bekzod Sharibjon ugli</i>	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ	481
<i>Дониерова Фотимабону Алишер кизи</i>	
YASHIL ENERGETIKA VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	488
<i>Babadjanova Malika Ruzimova</i>	
BENCHMARKING IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS	492
<i>Abdurashidova Nigora</i>	
УЗБЕКИСТАН СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ВНЕДРЯЯ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	498
<i>Сагдуллаева Гулнора Ботыровна</i>	
O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KOMPANIYALARNING GLOBAL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	502
<i>Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
ZAIF BANDLIKDAN UNUMLI BANDLIK SARI TRANSFORMATSIYA: O'ZINI O'ZI BAND QILISH	507
<i>Qurbonov Samandar Pulatovich</i>	
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.....	514
<i>Меҳрибан Самедова Тофик</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI	521
<i>Zafar Alisherovich Mamadiev, Nodira Isametdinovna Xasanxonova</i>	
SAVDO KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA INTEGRATSIYA QILISH MEKANIZMLARI.....	526
<i>Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	530
<i>Ziyadullaev Z.</i>	
TO'LOV TIZIMI KONSEPTUAL MODELINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI	537
<i>Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich</i>	
STAFF PERFORMANCE EVALUATION BASED ON KPI SYSTEM INDICATORS.....	546
<i>Rakhmatullaeva Shakhnoza Khamidovna, Sadriddinova Sevinchkhon</i>	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	555
<i>Svetlana Yurievna Shatokhina</i>	
MILLIY TARBIYA OMILLARI VA MILLIY MADANIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA O'QUV TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI.....	560
<i>Azimova Nilufar Nuriddinovna</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TA'MINLASHDA BANK RESURSLARINING ROLI	567
<i>Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi</i>	
O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISH	572
<i>Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna</i>	
DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES	580
<i>Rizayeva Nilufar Oblakulovna</i>	

IQTISODIY OLIY TA'LIMDA STRATEGIK INNOVATSIYALAR: YASHIL KO'NIKMALARNI MILLIY VA GLOBAL BARQARORLIK MAQSADLARI BILAN MUVOFIQLASHTIRISH	585
<i>Xasanova Zarina Maxamadaliyeva</i>	
MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDAGI TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR.....	594
<i>Aminov Shovkat O'ktam o'g'li</i>	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	598
<i>Саидахмедова Аида Мирзаевна</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ.....	605
<i>Раҳимбердиев Қ.Б.</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	612
<i>Ш.Ф.Кобилжонова</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	618
<i>Д.А.Юлдашева</i>	
РОЛЬ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА	624
<i>Г.Т.Ахмедова</i>	
SUG'URTA BOZORI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TRANSFORMATSIYALASH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	630
<i>Saidov Farrux Faxriddinovich</i>	
OPPORTUNITIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ENERGY SECTOR THROUGH THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY.....	635
<i>Ulashov Aliboy Rashid ugli, Istamova Nasiba Narzillo kizi</i>	
INKLYUZIV OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLASH JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH.....	641
<i>Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
YOUTH-DRIVEN PATHWAYS TO GREEN EMPLOYMENT: A THEORETICAL EXAMINATION OF INCLUSIVE ECONOMIC STRATEGIES	646
<i>Suvpulatov Ozodjon Alijon ugli</i>	
KICHIK BIZNES INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA UNING O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI	651
<i>Botirova Xulkar Olimjonovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	655
<i>Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi</i>	
BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN URBAN PLANNING: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF "LIQUID TREES"	660
<i>Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ugli</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI.....	663
<i>Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna</i>	
KREDIT PORTFELIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	668
<i>Salixova G.J</i>	
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	672
<i>Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	675
<i>Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	

MODA SANOATIDA CRM TIZIMLARINI ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI BILAN UYG'UNLASHTIRISHDAGI TO'SIQLAR	679
Xalilova Nafisa Komilovna	
ENHANCING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	683
Khaitova Feruza Bahrom kizi	
MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIGA TA'SIRI	687
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR.....	693
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING MEKANIZMLARI TURLARI VA OLIMLARNING YONDASHUVLARI	698
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	703
Norova Nozima Nabiyevna	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA REAL SEKTORNI KREDITLASH MEKANIZMLARINI SAMARALI JORIY ETISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJIGA TA'SIRI.....	709
Abduxomidov Ikromjon Maxamadin o'g'li	
MOLIYA TIZIMIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	715
Rizaev Mirmahmud Xotamjanovich	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	721
Charos G'ayratova	
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ.....	727
Г.А.Хайитбаева	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	734
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich	
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASIGA XORIJIY INVESTITSIYALAR TA'SIRINI BAHOLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	738
Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi	
MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGI VA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.....	743
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT.....	748
Shakhriddinova Sitara Tolibjon kizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ESG TAMOYILLARINING ROLI	760
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA YETKAZIB BERISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	769
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	776
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	782
G'ulomov Musirmon	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	786
Sharipova Shahnoza Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTISIYA MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA INVESTISIYALARNING IQTISODIYOTGA JALB ETILISH HOLATI TAHLILI	795
Karimova Qunduz Atanazarovna	
O'ZBEKISTON TURISTIK XIZMATLAR BOZORIDA BANDLIK TRANSFORMATSIYASINI VA UNI TARTIBGA SOLISH HOLATINI TAHLIL QILISH	804
To'xtayeva Xurshida Farxodovna	
INVESTITSIYA LOYIHALARIGA TA'SIR QILUVCHI INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH.....	811
Zohidova Ruksora Komiljon qizi	
ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	817
Эсанов Шохрух Отабекович	
FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON.....	823
Khurramova Maftunakhon Zhurabekovna, Khurramov Azizjon Bakhodir ugli	
FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INTANGIBLE ASSETS.....	827
Farxod T. Abduvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	834
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	838
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	841
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTI TIZIMINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	850
Azimova Moxinur Nozimovna	

РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО

Эргашева Шахло Тургуновна

доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой
Общеэкономических дисциплин,
Ташкентский государственный экономический университет г.
ORCID: 0000-0001-9896-3953
Email: shahloer@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена установлению перспективы и разработке прикладных решений для более массового перехода малых и средних предприятий Узбекистана к МСФО для максимизации преимуществ от финансовой глобализации. Методами горизонтального и трендового анализа изучается динамика финансовой глобализации и доли малых и средних предприятий в структуре предпринимательства в Узбекистане в 2010–2025 гг. Выявлены тенденции повышения уровня финансовой глобализации и активного развития малого и среднего предпринимательства в Узбекистане. На основе выборки из 10-ти стран, помимо Узбекистана, с наиболее высоким уровнем развития малого и среднего предпринимательства в 2025 г. составлена модель финансовой глобализации малого и среднего предпринимательства, осваивающего МСФО. Теоретическая значимость модели в том, что она уточнила влияния факторов на переход малых и средних предприятий к МСФО. На базе модели сделан вывод о том, что финансовая глобализация играет важную роль в развитии малых и средних предприятий, эта роль заключается в поддержке перехода данных предприятий к МСФО. Уточнение этой роли определяет теоретическую значимость проведенного исследования. Раскрыта перспектива развития малого и среднего предпринимательства в Узбекистане через переход к МСФО в период до 2030 г. Предложены авторские рекомендации по более массовому переходу малых и средних предприятий Узбекистана к МСФО для максимизации преимуществ от финансовой глобализации: отказ от кластеризации, повышение роста предпринимательской деятельности и наращивание доли цифрового сбыта в структуре реализации услуг в экономике. Рекомендации наделены практической значимостью, так как позволяют более полно использовать возможности финансовой глобализации, связанные с применением МСФО, субъектами малого и среднего предпринимательства для их развития в Узбекистане в период до 2030 г.

Ключевые слова: финансовая глобализация, иностранные инвестиции, малое и среднее предпринимательство, финансовый учет, МСФО, Узбекистан.

Annotatsiya: Maqola O‘zbekistonning kichik va o‘rta korxonalarini moliyaviy globallashuvdan maksimal darajada foyda olish uchun xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (Xalqaro MSFO) kengroq o‘tishini ta‘minlash istiqbollari va amaliy yechimlariga bag‘ishlangan. Gorizont va trend tahlili usullari orqali 2010–2025-yillarda moliyaviy globallashuv dinamikasi hamda kichik va o‘rta tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi ulushi o‘rganilgan. Moliyaviy globallashuv darajasining ortishi va kichik hamda o‘rta tadbirkorlikning faol rivojlanishi tendensiyalari aniqlangan. O‘zbekiston bilan bir qatorda, kichik va o‘rta biznes eng yuqori rivojlangan 10 ta davlat ma‘lumotlari asosida MSFO’ni o‘zlashtirayotgan kichik va o‘rta korxonalar uchun moliyaviy globallashuv modeli ishlab chiqilgan. Ushbu model nazariy jihatdan kichik va o‘rta korxonalar MSFO’ga o‘tishida ta‘sir etuvchi omillarni aniqlashtirishga yordam berdi. Xulosalarda moliyaviy globallashuv kichik va o‘rta biznes rivojlanishida muhim rol o‘ynashi, uning asosiy ahamiyati ushbu korxonalar MSFO’ga o‘tishda qo‘llab-quvvatlashdan iboratligi qayd etildi. Shuningdek, O‘zbekistonda 2030-yilgacha kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish istiqbollari MSFO’ga o‘tish orqali yoritildi. Muallif tomonidan bir qator amaliy tavsiyalar ilgari surildi: klasterlashdan voz kechish, tadbirkorlik faoliyati o‘tishini rag‘batlantirish va iqtisodiyotda xizmatlar sotuvining raqamli ulushini oshirish. Ushbu tavsiyalar amaliy ahamiyat kasb etib, kichik va o‘rta tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy globallashuv imkoniyatlaridan yanada samarali foydalanish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: moliyaviy globallashuv, xorijiy investitsiyalar, kichik va o‘rta tadbirkorlik, moliyaviy hisob, MSFO, O‘zbekiston.

Abstract: The article is devoted to identifying prospects and developing applied solutions for a broader transition of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Uzbekistan to IFRS in order to maximize the benefits of financial globalization. Using horizontal and trend analysis methods, the dynamics of financial globalization and the share of SMEs in Uzbekistan's business structure in 2010–2025 are examined. The study reveals trends of increasing financial globalization and active SME development in Uzbekistan. Based on a sample of 10 countries, in addition to Uzbekistan, with the highest SME development levels in 2025, a model of financial globalization of SMEs adopting IFRS was constructed. The theoretical significance of this model lies in clarifying the factors influencing the transition of SMEs to IFRS. The model demonstrates that financial globalization plays an important role in SME development, primarily by supporting their transition to IFRS. The prospects for SME development in Uzbekistan through IFRS adoption up to 2030 are highlighted. The author proposes several recommendations for a broader transition of Uzbek SMEs to IFRS: abandoning clustering, fostering entrepreneurial growth, and increasing the share of digital sales in the economy's service sector. These recommendations have practical value as they enable SMEs to make fuller use of the opportunities of financial globalization through IFRS application for their development in Uzbekistan until 2030.

Key words: financial globalization, foreign investment, small and medium-sized enterprises, financial accounting, IFRS, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в обеспечении глобальной конкурентоспособности экономики и в достижении быстрого темпа экономического роста. Это объясняется тем, что, будучи наиболее гибкими рыночными агентами и обладая малой рыночной властью, малые и средние предприятия обладают и широкими возможностями, и мощными стимулами к адаптации к меняющимся условиям в экономике – для этого они проявляют высокую инновационную активность.

Значимость развития малого и среднего предпринимательства в современной экономике возросла по ряду следующих причин. Одна из причин состоит в том, что малые и средние предприятия содействуют ускорению технологического прогресса в национальной экономике и помогают ей быстрее приспособиться к промышленным революциям. Самостоятельно финансируя и внедряя цифровые инновации под влиянием естественных рыночных стимулов субъекты малого и среднего предпринимательства продвигают общую технологическую модернизацию экономики.

Это более предпочтительно, чем искусственное стимулирование государством перехода малоподвижных из-за своей высокой бюрократизации субъектов крупного предпринимательства к индустрии 5.0, требующее не только значительных регуляторных усилий, но и серьезного финансирования из национального бюджета. Другая причина заключается в том, что малые и средние предприятия быстрее, чем крупные предприятия (зачастую ограничивающиеся формальной отчетностью), осваивают прогрессивные практики поддержки устойчивого развития экономики, активно внедряя ответственные инновации.

В числе причин также наилучшие способности субъектов малого и среднего предпринимательства встраиваться в преобразующиеся международные цепи поставок и сбыта, а также подстраивать свою хозяйственную деятельность под кризисные явления в экономике. Ввиду указанных причин в Узбекистане на государственном уровне уделяется пристальное внимание к вопросам развития малого и среднего предпринимательства, что, в частности, получило отражение в соответствующей стратегии до 2030 г. (Президент Республики Узбекистан, 2025).

В основе успеха хозяйственной деятельности малых и средних предприятий лежит рационализация данной деятельности, которая в свою очередь во многом обусловлена международным разделением труда. Именно малые и средние предприятия наиболее точно определяют конкурентные преимущества экономики и используют их в своей деловой активности. Это радикально отличает их от крупных предприятий, особенно от государственных корпораций, ведущих свою хозяйственную деятельность в соответствии с долгосрочными правительственными планами, то есть в значительном отрыве от рыночной действительности.

Отдельного внимания заслуживает финансовая составляющая международного разделения труда. В ходе финансовой глобализации в деловой среде распространяются международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), которые пользуются большой популярностью среди малых и средних предприятий. Благодаря применению МСФО малые и средние предприятия приобретают большую инвестиционную привлекательность, получая возможность привлекать дополнительные иностранные инвестиции. Следуя МСФО, малые и средние предприятия также легче интегрируются в международные цепи поставок и сбыта, в которых финансовая отчетность унифицирована.

Вышесказанное определяет актуальность научной проработки перспективы более полного использования возможностей финансовой глобализации, связанных с применением МСФО, субъектами

малого и среднего предпринимательства для их развития, особенно в развивающихся странах, таких как Узбекистан. Проблема заключается в неопределенности условий, от которых зависит переход узбекских малых и средних предприятий к МСФО. Исходя из поставленной проблемы, в этой статье преследуется цель установления перспективы и разработки прикладных решений для более массового перехода малых и средних предприятий Узбекистана к МСФО для максимизации преимуществ от финансовой глобализации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В качестве теоретического базиса проводимого в этой статье исследования выступает концепция финансовой глобализации, представленная в трудах Khan et al. (2025), Salnazarjan et al. (2022). В имеющейся литературе обозначен механизм активизации развития малого и среднего предпринимательства под влиянием финансовой глобализации, сопровождающейся распространением среди субъектов данного предпринимательства МСФО. В рамках этого механизма переход малых и средних предприятий к МСФО в ходе их финансовой глобализации обеспечивает следующие преимущества для данных предприятий:

- рост доли малых и средних предприятий в структуре национального предпринимательства благодаря расширению участия данных предприятий в международных цепях поставок и сбыта (Raymbaev et al., 2017);

- сокращение дефицита финансирования малых и средних предприятий благодаря их большему вовлечению в международную финансовую систему и притоку иностранных финансовых ресурсов к данным предприятиям (Porikova and Ergasheva, 2024).

В качестве потенциальных факторов, предположительно влияющих на переход малых и средних предприятий к МСФО, в имеющейся литературе приводятся следующие:

- распространенность кластеров в экономике, позволяющих малым и средним предприятиям интегрироваться и обмениваться опытом перехода к МСФО, а также совместно осваивать МСФО (Zorin et al., 2016);

- прозрачность предпринимательской деятельности, необходимая для соблюдения МСФО, в то время как недостаточная прозрачность приводит к распространению теневой экономики и создает барьеры на пути перехода к МСФО (Veselovsky et al., 2017);

- цифровизация предпринимательской деятельности, позволяющая автоматизировать финансово-учетные процессы малых и средних предприятий, тем самым упрощая освоение ими МСФО (Glavina, 2024; Przhedetsky et al., 2021).

Несмотря на достаточно большое число опубликованных работ по теме этой статьи, в имеющихся научных трудах не измерен масштаб преимуществ, извлекаемых малыми и средними предприятиями от использования МСФО, а также не конкретизировано влияние выделенных факторов на переход малых и средних предприятий к МСФО. Это является пробелом в литературе. Найденный пробел в литературе заполняется в данной статье через эконометрическое исследование причинно-следственных связей финансовой глобализации с развитием малого и среднего предпринимательства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На первом этапе проводимого исследования с помощью методов горизонтального и трендового анализа изучается динамика финансовой глобализации и доли малых и средних предприятий в структуре предпринимательства в Узбекистане в 2010-2025 гг. Это позволяет выявить тенденции финансовой глобализации и развития малого и среднего предпринимательства в Узбекистане.

На втором этапе исследования составляется модель финансовой глобализации малого и среднего предпринимательства, осваивающего МСФО. Для установления роли финансовой глобализации в развитии малого и среднего предпринимательства в этой модели определяется зависимость доли малых и средних предприятий в структуре национального предпринимательства (Esm_1 , по оценке OECD, 2025, а для Узбекистана – по оценке Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, 2025) и дефицита финансирования малых и средних предприятий (Esm_2 , по оценке UNDP, MBRF, 2025) от уровня финансовой глобализации (FG по оценке KOF, 2025).

Для определения условий, определяющих переход малых и средних предприятий к МСФО, в рамках составляемой модели выявляется зависимость уровня финансовой глобализации (FG) от трех факторов: 1) распространенности кластеров в экономике (F_1); 2) прозрачности предпринимательской деятельности (F_2); 3) доли цифрового сбыта в структуре реализации услуг в экономике как показателя цифровизации предпринимательской деятельности (F_3) по оценке UNDP, MBRF (2025).

Это исследование проводится методом регрессионного анализа. Чтобы учесть передовой международной опыт в выборку из 10-ти стран, помимо Узбекистана, включены страны мира с наиболее высоким уровнем развития малого и среднего предпринимательства по оценке OECD (2025). Использовано два критерия отбора стран в выборку: 1) наиболее высокая среди стран мира доля малых и средних предприятий в структуре предпринимательства по оценке OECD (2025); 2) использование МСФО малыми и средними предприятиями по материалам IFRS (2025). Временной период исследования: 2025 г., оно проводится на базе статистики из табл. 1.

Таблица 1. Финансовая глобализация, факторы и уровень развития малого и среднего предпринимательства в 2025 г.

Country	SMEs (% of enterprises)	MSME financing gap (% GDP)	State of cluster development (score 0-100)	Extent of corporate transparency (score 0-100)	Trade in digitally deliverable services (% total trade)	Financial globalization (score 0-100)
	Esm ₁	Esm ₂	F ₁	F ₂	F ₃	FG
Czechia	99,85	48,4	51,9	57,1	51,3	81,07
France	99,84	0,0	61,2	100,0	56,6	71,96
Greece	99,93	0,0	37,2	85,7	12,7	86,43
Iceland	99,82	0,0	53,7	85,7	24,1	61,35
Ireland	99,78	0,0	60,6	85,7	100,0	90,95
Slovakia	99,89	72,5	46,9	57,1	46,7	78,47
Slovenia	99,84	75,7	44,4	71,4	38,7	69,13
Spain	99,86	0,0	57,1	85,7	43,2	81,65
Turkiye	99,85	85,6	48,0	85,7	21,3	45,86
Uzbekistan	84,29	77,0	59,9	85,7	8,6	54,33

Источник: составлено авторами на основе материалов KOF (2025), Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике (2025), OECD (2025), UNDP, MBRF (2025).

На третьем этапе исследования определяется перспектива развития малого и среднего предпринимательства в Узбекистане через переход к МСФО. Для этого проводится сценарный анализ с опорой на составленную регрессионную модель. Составляются и сравниваются между собой с позиций последствий для развития малого и среднего предпринимательства в Узбекистане три альтернативных сценария, рассчитанных на период до 2030 г.: 1) сохранение тренда финансовой глобализации; 2) достижение среднемирового уровня финансовой глобализации; 3) достижение среднего уровня финансовой глобализации по выборке.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках первого этапа этого исследования обратимся к динамике развития малого и среднего предпринимательства и финансовой глобализации Узбекистана в 2010-2025 гг.

Рисунок 1. Динамика развития малого и среднего предпринимательства и финансовой глобализации Узбекистана в 2010-2025 гг.

Источник: построено автором по материалам KOF (2025), Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике (2025),

Согласно статистике из рис. 1, доля малых и средних предприятий в структуре предпринимательства в Узбекистане в 2010 г. составляла 75,76%. Ее серьезный спад наблюдался в 2017 г. (на 2,36%) и в 2024 г. (на 2,71%), а резкий рост – в 2020 г. (на 3,46%). К 2025 г. она возросла до 84,29%, то есть на 11,26% по сравнению с 2010 г. Уровень финансовой глобализации в Узбекистане в 2010 г. составлял 33,88%. Ее серьезный спад наблюдался в 2014 г. (на 3,56%), а резкий рост – в 2017 г. (на 22,48%) и в 2018 г. (на 17,13%). К 2025 г. она возросла до 54,33%, то есть на 60,36% по сравнению с 2010 г.

В рамках второго этапа этого исследования в результате регрессионного анализа статистики из табл. 1 составлена следующая модель финансовой глобализации малого и среднего предпринимательства, осваивающего МСФО:

$$\begin{cases} Esm_1=87,7766+0,1458FG, \\ Esm_2=147,8183-1,5516FG, \\ FG=94,7853-0,7994F_1+0,0142F_2+0,4425F_3. \end{cases} \quad (1)$$

Модель (1) показала, что при повышении уровня финансовой глобализации на 1 балл доля малых и средних предприятий в структуре предпринимательства повышается на 0,1458% и дефицит их финансирования сокращается на 1,5516 % ВВП. Распространение кластеров в экономике не способствует финансовой глобализации. Повышение прозрачности предпринимательской деятельности на 1 балл вызывает рост уровня финансовой глобализации на 0,0142 балла. Увеличение доли цифрового сбыта в структуре реализации услуг в экономике на 1% обеспечивает рост уровня финансовой глобализации на 0,4425 балла.

В рамках третьего этапа этого исследования с опорой на модель (1) финансовой глобализации малого и среднего предпринимательства, осваивающего МСФО, определена перспектива развития малого и среднего предпринимательства в Узбекистане через переход к МСФО. Данная перспектива представлена тремя альтернативными сценариями до 2030 г. (рис. 2).

Рисунок 2. Перспектива развития малого и среднего предпринимательства в Узбекистане через переход к МСФО к 2030 г.

Источник: рассчитано и построено автором.

Как видно из рис.2, сценарий сохранения тренда финансовой глобализации (она увеличилась в 1,07 раза за последние 5 лет – с 50,81 баллов в 2020 г. до 54,33 баллов к 2025 г.) предполагает повышение ее уровня до 58,09 баллов к 2030 г., то есть на 6,92% по сравнению с 2025 г. Для этого потребуются повышение прозрачности предпринимательской деятельности на 3,46% по сравнению с 2025 г. (до 88,66 баллов к 2030 г.) и увеличение доли цифрового сбыта в структуре реализации услуг в экономике на 27,75% по сравнению с 2025 г. (до 10,99 баллов к 2030 г.).

Благодаря этому доля малых и средних предприятий в структуре предпринимательства повысится на 0,74% по сравнению с 2025 г. (до 84,91 баллов к 2030 г.), и дефицит их финансирования сокращается на 21,56% по сравнению с 2025 г. (до 60,40% ВВП к 2030 г.).

Сценарий достижения среднемирового уровня финансовой глобализации (63,82 балла) предполагает наращение данного уровня на 17,47% к 2030 г. по сравнению с 2025 г. Для этого потребуются повышение прозрачности предпринимательской деятельности на 4,48% по сравнению с 2025 г. (до 89,54 баллов к 2030 г.) и увеличение доли цифрового сбыта в структуре реализации услуг в экономике на 70,31% по сравнению с 2025 г. (до 14,65 баллов к 2030 г.).

Благодаря этому доля малых и средних предприятий в структуре предпринимательства повысится на 1,87% по сравнению с 2025 г. (до 85,87 баллов к 2030 г.), и дефицит их финансирования сокращается на 54,41% по сравнению с 2025 г. (до 35,11% ВВП к 2030 г.).

Сценарий достижения среднего уровня финансовой глобализации по выборке (72,12 баллов) предполагает наращение данного уровня на 32,74% к 2030 г. по сравнению с 2025 г. Для этого потребуются повышение прозрачности предпринимательской деятельности на 7,80% по сравнению с 2025 г. (до 92,39 баллов к 2030 г.) и увеличение доли цифрового сбыта в структуре реализации услуг в экономике на 131,86% по сравнению с 2025 г. (до 19,94 баллов к 2030 г.).

Благодаря этому доля малых и средних предприятий в структуре предпринимательства повысится на 3,50% по сравнению с 2025 г. (до 87,24 баллов к 2030 г.), и дефицит их финансирования сокращается будет полностью преодолен к 2030 г.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты развивают концепцию финансовой глобализации Khan et al. (2025), Salnazarayan et al. (2022) через уточнение влияния факторов на переход малых и средних предприятий к МСФО.

Таблица 2. Выделенные в литературе факторы и их выявленное влияние на переход малых и средних предприятий к МСФО в 2025 г.

Факторы, влияющие на переход малых и средних предприятий к МСФО	Литература, в которой изучены факторы	Влияние на финансовую глобализацию (регрессия)
Распространенность кластеров в экономике	Zorin et al. (2016)	негативное (-0,7994)
Прозрачность предпринимательской деятельности	Veselovsky et al. (2017)	позитивное (0,0142)
Цифровизация предпринимательской деятельности	Glavina (2024), Przhedetsky et al. (2021)	позитивное (0,4425)

Источник: разработано и составлено автором.

В соответствии с табл. 2 в отличие от Zorin et al. (2016) распространение кластеров в экономике не содействует их освоению МСФО. Также подтверждены выдвинутые в ранее опубликованной литературе предположения о положительном влиянии на финансовую глобализацию следующих двух факторов:

- прозрачности предпринимательской деятельности, необходимой для соблюдения МСФО (что соответствует Veselovsky et al., 2017);
- цифровизации предпринимательской деятельности, позволяющей автоматизировать финансово-учетные процессы малых и средних предприятий, тем самым упрощая освоение ими МСФО (что соответствует Glavina, 2024; Przhedetsky et al., 2021).

Тем самым статья продолжает серию исследований Raymbaev et al. (2017), Popkova and Ergasheva (2024), дополняя механизм переход малых и средних предприятий к МСФО в ходе их финансовой глобализации ранее неизвестными причинно-следственными связями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, главный авторский вывод по итогам проведенного исследования выражен в том, что финансовая глобализация играет важную роль в развитии малых и средних предприятий, эта роль заключается в поддержке перехода данных предприятий к МСФО. Уточнение этой роли определяет теоретическую значимость проведенного исследования. Сделанный вывод основан на следующих результатах, достигнутых в статье:

- 1) Выявлены тенденции повышения уровня финансовой глобализации (+11,26%) и активного развития малого и среднего предпринимательства (+60,36%) в Узбекистане в 2010-2025 гг.;
- 2) Составлена модель финансовой глобализации малого и среднего предпринимательства, осваивающего МСФО, уточнившая условия, определяющие данный переход;
- 3) Определена перспектива развития малого и среднего предпринимательства в Узбекистане через переход к МСФО в период до 2030 г.

Это позволило разработать прикладные решения для более массового перехода малых и средних предприятий Узбекистана к МСФО для максимизации преимуществ от финансовой глобализации, состоящие в отказе от кластеризации, в повышении прозрачности предпринимательской деятельности и в увеличении доли цифрового сбыта в структуре реализации услуг в экономике.

Практическая значимость результатов состоит в том, что внедрение предложенных прикладных решений поддержит осуществление стратегии (Президент Республики Узбекистан, 2025), обеспечив полное использование возможностей финансовой глобализации, связанных с применением МСФО, субъектами малого и среднего предпринимательства для их развития в Узбекистане в период до 2030 г.

Список использованной литературы

1. Glavina, S. (2024). AI in financial industry: ethic issues. Journal of Trends and Challenges in Artificial Intelligence, 1(1), 15-20, DOI: 10.61552/JAI.2024.01.002
2. IFRS (2025). Analysis of the IFRS profiles for the IFRS for SMEs Accounting Standard, updated June 2025. URL: <https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#analysis-of-the-use-of-the-ifrs-for-smes-accounting-standard> (data accessed: 28.08.2025).
3. Khan, S., Ullah, A., Pinglu, C., Kashif, M. (2025). Impact of financial technology innovation on sustainable transition finance: the moderating role of globalization in BRI, advanced and emerging economies. Clean Technologies and Environmental Policy, 27(3), 1479-1503. DOI: 10.1007/s10098-024-02898-9
4. KOF (2025). Globalisation Index. URL: <https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html> (data accessed: 28.08.2025).
5. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике (2025). Демография предприятий и организаций. URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/usreo> (data accessed: 28.08.2025).

6. OECD (2025). SMEs contribution to the non-financial business economy. URL: <https://www.oecd.org/en/topics/sme-indicators-benchmarking-and-monitoring.html> (data accessed: 28.08.2025).
7. Popkova, E.G., Ergasheva, S.T. (2024), “Favorable Business Climate for Transition to International Financial Reporting Standards: Criteria and Pathways for Achievement”, Eshov, M.P., Abdurakhmanova, G.K., Burkhanov, A.U., Abdusalomova, N.B. and Ergasheva, S.T. (Ed.) Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS (Advanced Series in Management, Vol. 33A), Emerald Publishing Limited, Leeds, 7-13. DOI: 10.1108/S1877-63612024000033A001
8. Президент Республики Узбекистан (2025). Указ «О мерах по повышению роли малого и среднего бизнеса в экономике» от 19.03.2025 г. № УП-50. URL: <https://lex.uz/ru/docs/7444745> (data accessed: 28.08.2025).
9. Przhedetsky, Y.V., Przhedetskaya, N.V., Borzenko, K.V. (2021). The role of foreign economic relations in development of digital technologies in oncological service: the Experience of Modern Russia. Advances in Research on Russian Business and Management, 2021, 669-675.
10. Raymbaev, C.K., Kulueva, C., Giyazov, A., Bezrukov, B.A., Bezrukova, T.L. (2017). Concept of innovational development of entrepreneurial potential of small enterprises. Contributions to Economics, (9783319454610), 143-150. DOI: 10.1007/978-3-319-45462-7_16
11. Salnazaryan, G., Hayrapetyan, A., Avetisyan, M., Avetisyan, L. (2022). The efficiency of ensuring the financial security of Armenia: new approaches. Journal of Liberty and International Affairs, Institute for Research and European Studies – Bitola, 8, 22-33. DOI: 10.47305/JLIA2283022s.
12. UNDP, MBRF (2025). Global knowledge index 2024. URL: <https://www.undp.org/arab-states/publications/global-knowledge-index-2024> (data accessed: 28.08.2025).
13. Veselovsky, M.Y., Izmailova, M.A., Bogoviz, A.V., Lobova, S.V., Alekseev, A.N. (2017). Business environment in Russia and its stimulating influence on innovation activity of domestic companies. Journal of Applied Economic Sciences, 12 (7), 1967-1981.
14. Zorin, O.A., Grinavtseva, E.V., Bogomolova, E.V., Moskovtseva, L., Popkova, E.G., Morozova, I., Litvinova, T.N. (2016). Contradiction of clustering: Cluster as a necessary condition and a threat to economic security. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 9 (1), 89-99. DOI: 10.1504/IJEPEE.2016.074951

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o‘g‘li

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS
AND MATHEMATICS

23-24

OCTOBER
2030

23-24
OCTOBER
2025

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND
BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT
OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН –2030»

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
ФОРУМ UZBEKISTAN
STRATEGY

ISSN: 2992-8982

Elektron pochta: sq1141983@gmail.com

Telefon: +998 93 124 57 11

Sayt: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Telegram: https://t.me/taraqqiyot_va_talim_uz

ISBN 978-9910-8110-8-1

9 789910 811081

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI